

PROTOCOLO DE PESQUISA

Este protocolo foi desenvolvido de acordo com a Diretriz metodológica: síntese de evidências para políticas¹.

1. Título:		
ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE: UMA SÍNTESE RÁPIDA DE EVIDÊNCIAS PARA POLÍTICAS		
2. Palavras-chave (no máximo seis):		
Participação Social; Avaliação de Tecnologias em Saúde; Política Informada por Evidências; Formulação de Políticas; Revisão		
3. Data do início: 01/11/2021	4. Data do fim: 10/12/2021	
5. Financiamento: Não há nenhum financiamento	<input type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
6. Conflitos de interesse: Os autores declaram não possuir conflitos de interesse.	<input type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
7. Equipe de pesquisa:		
Autores (as):	Instituição vinculada:	E-mail:
Arthur Gobatti Mota	Instituto de Saúde	artgobatti@gmail.com
Jose Hamilton de Jesus Santos Junior	Instituto de Saúde	hamiltonjosej@gmail.com
Cintia de Freitas Oliveira	Instituto de Saúde	cintia.oliveira@isaude.sp.gov.br
Fotini Santos Toscas	Instituto de Saúde	fotini.toscas@isaude.sp.gov.br
8. Objetivo:		
Identificar opções para promover a participação social nos processos de avaliação de tecnologias em saúde.		
9. Estratégia de priorização de problema a ser utilizada:		
Reunião de alinhamento de prioridades de trabalho entre o Instituto de Saúde e o município de Franco da Rocha, no âmbito das atividades do curso de especialização em saúde coletiva.		
10. Problema de saúde elencado:		
A Avaliação de Tecnologias de Saúde (ATS) é uma área relativamente nova no Brasil, com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) tendo pouco mais de 10 anos de existência. Inserida no SUS, essa comissão é regida por seus princípios e diretrizes, dentre eles, a participação social. Para permitir maior controle social e entendendo a importância da inserção da sociedade no processo decisório, o SUS possui diversos mecanismos para efetivar esse princípio. A CONITEC,, juntamente com a comunidade científica, têm buscado constantemente estratégias para melhorar o envolvimento social em seus processos, já que continuam existindo dificuldades para engajar a sociedade de forma ampla ² . Dessa forma, no âmbito dos trabalhos do curso de especialização em saúde coletiva do Instituto de Saúde (SES-SP), os quais ocorrem em parceria com o município de Franco da Rocha, foi decidido que buscar alternativas para aumentar o engajamento/participação social nos processos de incorporação, desincorporação e atualização de tecnologias de saúde seria o foco do trabalho do eixo de ATS, dado que esse é um dos temas de prioridade para o município.		
11. Pergunta de pesquisa:		
Quais estratégias podem favorecer o engajamento na participação social dos processos de avaliação de tecnologias em saúde?		
12. Estruturação da pergunta de pesquisa (Acrônimo escolhido e descrição da pergunta estruturada):		
Foi utilizado o acrônimo PICOS; Pergunta estruturada: Quais estratégias podem favorecer o engajamento na participação social dos processos de avaliação de tecnologias em saúde?		

13. Critérios de inclusão:			
P: Profissionais de saúde, gestores, pacientes/usuários de sistema de saúde, cuidadores, representantes da indústria, população ampla.			
I: Intervenções/estratégias que apresentem métodos de engajamento da população citada em processos de ATS e incorporação/desincorporação/atualização de tecnologias no Sistema Único de Saúde em quaisquer níveis de governo (nacional, local etc). Esse engajamento pode também ser em qualquer categoria de envolvimento (participação, informação ou consulta)			
C: Com ou sem comparador			
O: Melhora na participação social em processos de ATS e de incorporação nos sistemas de saúde; barreiras e facilitadores à implementação das intervenções.			
S: Revisões sistemáticas com ou sem metanálise e revisões rápidas publicadas em português, inglês ou espanhol.			
14. Critérios de exclusão:			
P: -			
I: Intervenções/estratégias que apresentem métodos de engajamento da população citada em processos de ATS e incorporação/desincorporação/atualização de tecnologias no Sistema Único de Saúde em condições clínicas específicas.			
C: -			
O: -			
S: Estudos primários, resumos de congressos, dissertações e teses; estudos que não tenham o texto completo disponível online; Estudos que não estejam em português, espanhol ou inglês; outros tipos de sínteses de evidências.			
15. Bases de dados:		16. Literatura adicional	
<input checked="" type="checkbox"/> PubMed		<input checked="" type="checkbox"/> Google Scholar web search	
<input checked="" type="checkbox"/> EMBASE			
<input checked="" type="checkbox"/> Health Evidence			
<input checked="" type="checkbox"/> BVS			
<input checked="" type="checkbox"/> Health Systems Evidence			
<input checked="" type="checkbox"/> Cochrane			
<input checked="" type="checkbox"/> HTA database			
<input checked="" type="checkbox"/> Epistemonikos			
17. Estratégia de Busca (Base padrão):			
Número	Bases de Dados	Estratégia de Busca	Resultado (busca original)
#1	PUBMED	(((((stakeholder participation[MeSH Terms]) OR (stakeholder participation)) OR (Stakeholder Engagement)) OR (Engagement, Stakeholder)) OR (Engagements,	228

	<p>Stakeholder)) OR (Stakeholder Role)) OR (Stakeholder Roles)) OR (((((((((((((((Patient Participation[MeSH Terms]) OR (Patient Participation)) OR (Participation, Patient)) OR (Patient Involvement)) OR (Involvement, Patient)) OR (Patient Empowerment)) OR (Empowerment, Patient)) OR (Patient Participation Rates)) OR (Participation Rate, Patient)) OR (Participation Rates, Patient)) OR (Patient Participation Rate)) OR (Patient Activation)) OR (Activation, Patient)) OR (Patient Engagement)) OR (Engagement, Patient)) OR (((((((((((((((Community Participation[MeSH Terms]) OR (Community Participation)) OR (Participation, Community)) OR (Community Involvement)) OR (Community Involvements)) OR (Involvement, Community)) OR (Involvement, Community)) OR (Consumer Participation)) OR (Participation, Consumer)) OR (Consumer Involvement)) OR (Consumer Involvements)) OR (Involvement, Consumer)) OR (Public Participation)) OR (Participation, Public)) OR (Community Action)) OR (Action, Community)) OR (Actions, Community)) OR (Community Actions)) OR (((((((Social Participation[MeSH Terms]) OR (Social Participation)) OR (Participation, Social)) OR (Social Engagement)) OR (Engagement, Social)) OR (Social Citizenship)) OR (Citizenship, Social)) OR (((((((((((Patient advocacy[MeSH Terms])) OR (Patient advocacy)) OR (Advocacy, Patient)) OR (Patient Ombudsmen)) OR (Ombudsmen, Patient)) OR (Patient Ombudsman)) OR (Ombudsman, Patient)) OR (Patient Representatives)) OR (Patient Representative)) OR (Representative, Patient)) OR (Representatives, Patient)) OR (Clinical Ombudsman)) OR (Ombudsman, Clinical))) AND (((((((((((((((Technology Assessment, Biomedical[MeSH Terms])) OR (Technology Assessment, Biomedical)) OR (Biomedical Technology Assessment)) OR (Technology Assessment, Health)) OR (Assessment, Health Technology)) OR (Assessments, Health Technology)) OR (Health Technology Assessment)) OR (Health Technology Assessments)) OR (Technology Assessments, Health)) OR (Assessment, Biomedical Technology)) OR (Assessments, Biomedical Technology)) OR (Biomedical Technology Assessments)) OR (Technology Assessments, Biomedical)) OR (Technology Assessment)) OR (Assessment, Technology)) OR (Assessments, Technology)) OR (Technology Assessments))Filters applied: Meta-Analysis, Systematic Review.</p>	
#2	<p>BVS</p> <p>((participação dos interessados) OR (mh:(participação dos interessados)) OR (compromisso das partes) OR (papel dos interessados) OR (papéis das partes interessadas) OR (papéis dos interessados) OR (participação das partes interessadas)) OR (stakeholder participation) OR (stakeholder engagement) OR (engagement, stakeholder) OR (engagements, stakeholder) OR (stakeholder role) OR (stakeholder roles)) OR ((participação do paciente) OR (mh:(participação do paciente)) OR (patient participation) OR (participation, patient) OR (patient involvement) OR (involvement, patient) OR (patient empowerment) OR (empowerment, patient) OR (patient participation rates) OR (participation rate, patient) OR (participation rates, patient) OR (patient participation rate) OR (patient participation rate) OR (patient activation) OR (activation, patient) OR (patient engagement) OR (engagement, patient)) OR ((participação da comunidade) OR (mh:(participação da comunidade)) OR (ação comunitária) OR (ação comunitária para a saúde) OR (cidadania) OR (compromisso do consumidor) OR (envolvimento comunitário) OR (cidadania em saúde) OR (envolvimento da comunidade) OR (envolvimento do consumidor) OR (mobilização comunitária) OR (mobilização social) OR (participação cidadã) OR (participação comunitária) OR (participação popular) OR (participação pública) OR (participação do consumidor) OR (participação do povo) OR (participação do público) OR (participação dos consumidores) OR (reforço à ação comunitária) OR (participation, community) OR (community involvement) OR (community involvements) OR (involvement, community) OR (involvements, community) OR (consumer participation) OR (participation, consumer) OR (consumer involvement) OR (consumer involvements) OR (involvement, consumer) OR (public participation) OR (participation, public) OR (community action) OR (action, community) OR (actions, community) OR (community actions) OR (community participation)) OR ((participação social) OR (mh:(participação social)) OR (cidadania social) OR (compromisso social) OR (social participation) OR (participation, social) OR (social engagement) OR (engagement, social) OR (social citizenship) OR (citizenship, social)) OR ((advocacia em saúde) OR (mh:(advocacia em saúde)) OR (defesa da saúde) OR (patient advocacy) OR (advocacy, patient) OR (patient ombudsmen) OR (ombudsmen, patient) OR (patient ombudsman) OR (ombudsman, patient) OR (patient representatives) OR (patient representative) OR (representative, patient) OR (representatives, patient) OR (clinical ombudsman) OR (ombudsman, clinical)) OR ((preferência do paciente) OR (mh:(preferência do paciente)) OR (expectativa do paciente) OR (perspectiva do paciente) OR (preferências do paciente) OR (patient preference) OR (patient preferences) OR (preference, patient) OR (preferences, patient)) AND ((avaliação da tecnologia biomédica) OR (mh:(avaliação da tecnologia biomédica)) OR (agência de avaliação de tecnologias em saúde) OR (avaliação tecnológica) OR (avaliação da tecnologia) OR (avaliação das tecnologias) OR (avaliação das tecnologias de saúde) OR (avaliação de tecnologia) OR (avaliação de tecnologias) OR (avaliação de tecnologias de saúde) OR (avaliação de</p>	<p>Data:08/11/2021 11</p>

		tecnologias em saúde) OR (qualidade da tecnologia sanitária) OR (qualidade da tecnologia em saúde) OR (qualidade das tecnologias da saúde) OR (qualidade das tecnologias de saúde) OR (qualidade das tecnologias em saúde) OR (qualidade de tecnologias sanitárias) OR (qualidade de tecnologias de saúde) OR (qualidade de tecnologias em saúde) OR (technology assessment, biomedical) OR (biomedical technology assessment) OR (technology assessment, health) OR (assessment, health technology) OR (assessments, health technology) OR (health technology assessment) OR (health technology assessments) OR (technology assessments, health) OR (assessment, biomedical technology) OR (health technology assessment) OR (health technology assessments) OR (technology assessments, health) OR (assessment, biomedical technology) OR (assessments, biomedical technology) OR (biomedical technology assessments) OR (technology assessments, biomedical) OR (technology assessment) OR (assessment, technology) OR (assessments, technology) OR (technology assessments)) AND (type_of_study:"systematic_reviews") AND (db:"BRISA" OR "LILACS"))	
#3	HEALTH SYSTEMS EVIDENCE	HTA OR Biomedical Technology Assessment OR Health Technology Assessment AND Stakeholder Engagement OR Stakeholder Role OR Stakeholder Participation; Filters: Overviews of systematic reviews, Systematic reviews of effects, Systematic reviews addressing others questions, economic evaluations and costing studies	50 Data: 02/11/2021
#5	HEALTH SYSTEMS EVIDENCE	HTA OR Biomedical Technology Assessment OR Health Technology Assessment AND Patient Participation OR Patient Involvement OR Patient Empowerment OR Patient Participation Rate OR Patient Activation OR Patient Engagement; Filters: Overviews of systematic reviews, Systematic reviews of effects, Systematic reviews addressing others questions, economic evaluations and costing studies	269 Data: 02/11/2021
#6	HEALTH SYSTEMS EVIDENCE	HTA OR Biomedical Technology Assessment OR Health Technology Assessment AND Community Participation OR Community Involvement OR Consumer Participation OR Consumer Involvement OR Public Participation OR Community Action; Filters: Overviews of systematic reviews, Systematic reviews of effects, Systematic reviews addressing others questions, economic evaluations and costing studies	33 Data: 02/11/2021
#7	HEALTH SYSTEMS EVIDENCE	HTA OR Biomedical Technology Assessment OR Health Technology Assessment AND Social Participation OR Social Engagement; Filters: Overviews of systematic reviews, Systematic reviews of effects, Systematic reviews addressing others questions, economic evaluations and costing studies	93 Data: 08/11/2021
#8	HEALTH SYSTEMS EVIDENCE	HTA OR Biomedical Technology Assessment OR Health Technology Assessment AND Decision Making OR Patient Advocacy OR Patient Ombudsmen OR Patient Ombudsman OR Patient Representative OR Clinical Ombudsman OR Shared Decision Making OR Patient Preference; Filters: Overviews of systematic reviews, Systematic reviews of effects, Systematic reviews addressing others questions, economic evaluations and costing studies	227 Data: 02/11/2021
#9	EMBASE	#3 AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim) AND ('meta analysis'/de OR 'systematic review'/de) #1 AND #2 #2 'biomedical technology assessment'/exp OR 'biomedical technology assessment' OR (('health'/exp OR health) AND ('technology'/exp OR technology) AND ('assessment'/exp OR assessment)) OR (('technology'/exp OR technology) AND assessment, AND biomedical) #1 'stakeholder engagement'/exp OR 'stakeholder engagement' OR (('stakeholder'/exp OR stakeholder) AND ('involvement'/exp OR involvement)) OR (('stakeholder'/exp OR stakeholder) AND ('participation'/exp OR participation)) OR 'patient participation'/exp OR 'patient participation' OR (('patient'/exp OR patient) AND ('involvement'/exp OR involvement)) OR (('patient'/exp OR patient) AND ('participation'/exp OR participation) AND rate) OR 'patient empowerment'/exp OR 'patient empowerment' OR 'patient activation'/exp OR 'patient activation' OR 'patient engagement'/exp OR 'patient engagement' OR 'community participation'/exp OR 'community participation' OR 'public participation'/exp OR 'public participation' OR 'social participation'/exp OR 'social participation' OR 'social engagement'/exp OR 'social engagement' OR 'patient advocacy'/exp OR 'patient advocacy'	Data: 07/11/2021 78 2.684 122,063 291.566

consenso das divergências e leitura completa dos estudos incluídos:
<p>Triagem e elegibilidade: Os títulos e resumos serão analisados para avaliar sua adequação aos critérios apresentados no item 13 deste protocolo, e os textos completos selecionados serão lidos na íntegra para certificar a elegibilidade dos estudos em relação a estes critérios e à pergunta de pesquisa. Estas etapas serão realizadas de forma independente, por dois avaliadores, e as divergências resolvidas por consenso ou consulta a um terceiro avaliador.</p> <p>Extração: Os estudos incluídos serão extraídos por um avaliador e checado por outro, e as divergências resolvidas por consenso ou consulta a um terceiro revisor. Os dados serão extraídos em uma planilha Excel contendo os seguintes campos: autor/ano; objetivo do estudo; elementos da opção (qual a intervenção? Quais foram as metodologias?) Qual o tipo de engajamento usado? (Informação, consulta ou participação); elementos do estudo (Características da RS: Quantos estudos, tipos de estudo, tipo de intervenção, características da população, número de participantes); principais achados (Contexto da revisão, Resultados (primários e secundários), Conclusão, Benefícios, Danos potenciais, Custo efetividade, Incertezas – viés, Implementação ou teste em algum lugar)); considerações sobre a implementação (Percepções e experiências: Pacientes; indivíduos; tomadores de decisão/ Trabalhadores da saúde/ Organização de serviços de saúde/ Sistemas de saúde); considerações sobre equidade (descrição de dados, considerações ou levantamentos sobre questões de equidade ou possíveis fatores de iniquidade); lacunas de conhecimento; proporção de estudos que incluíram a população-alvo; proporção de estudo com foco no problema; proporção de estudos realizados em países de baixa e média renda. País de publicação.</p>
<p>19. Ferramenta de avaliação de qualidade metodológica e do grau de confiança da evidência (Ex: AMSTAR – 2, Robis, Critical appraisal JBI, GRADE-CERQual e etc.)</p> <p>A avaliação da qualidade das revisões sistemáticas utilizadas para a construção das opções será feita por um avaliador e checada por outro, e as divergências resolvidas por consenso. A qualidade metodológica dos estudos selecionados será avaliada pela ferramenta AMSTAR-2 ³.</p>
<p>20. Estratégia de síntese de dados (Relatar uma abordagem geral sobre o planejamento para o processo de extração dos resultados. Quando apropriado, deve ser dado um breve resumo da abordagem analítica)</p> <p>Os resultados serão agrupados por países, posteriormente por similaridade e por fim serão diferenciados em categorias.</p>

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretriz metodológica: síntese de evidências para políticas. Editora MS [internet] 2020 [acesso em 08 abr 2021]; 70 p. : il. ISBN
2. SILVA, Aline Silveira, Et Al. Participação Social no processo de incorporação de tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde. Rev. Saúde Pública, v. 53, p. 109, 2019.
3. SOUSA, Maria Sharmila Alina de, Et Al. Participação Social na Avaliação de Tecnologias em Saúde Para Sistemas Em Saúde: Achados de um Síntese de Evidências Qualitativas. 1 Ed. Brasília: Fiocruz Brasília, 2020